

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 325-330
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8072689>

Analisis Hubungan K3 Dengan Produktivitas Kerja Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit: *Literatur Review*

Mhd Taupik Sofyan¹

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk salah satu program pemeliharaan yang ada di perusahaan. Dalam penelitian ini, Desain yang digunakan adalah Literature Review. metode dalam pencarian sumber data artikel dilakukan melalui database Google Scholar dalam periode tahun 2019-2023 untuk mengambil artikel relevan yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia. keselamatan dan kesehatan kerja dapat berpengaruh besar terhadap produktivitas kerja karyawan. Karyawan yang produktif memiliki kemampuan dalam bekerja, baik dari keahlian maupun keterampilan yang dimiliki.

Kata kunci: K3, Produktivitas Kerja, Pabrik Kelapa Sawit

Abstract

Occupational safety and health (K3), including one of the maintenance programs in the company. In this study, the design used is Literature Review. The method of searching for article data sources was carried out through the Google Scholar database in the 2019-2023 period to retrieve relevant articles published in Indonesian. Occupational safety and health can have a major effect on employee work productivity. Productive employees have the ability to work, both from the expertise and skills they have.

Keywords: K3, Work Productivity, Palm Oil Mill

PENDAHULUAN

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, sehingga potensi insaninya berkembang maksimal. Didukung dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa persaingan industri yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi agar dapat bertahan dalam persaingan. Dalam meningkatkan daya saing, baik dari segi produk maupun kualitas produksi, suatu perusahaan tidak cukup hanya dengan modal besar untuk mencapai tujuannya. Tetapi, harus dibantu oleh sumber daya manusia yaitu karyawan yang mampu bersaing di pasar global.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Menurut data dari BPJS (2016), menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Mengutip data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan akan mempunyai ketahanan fisik, daya kerja, dan kesehatan yang tinggi. Kurangnya produktivitas itu sendiri dapat menyebabkan pekerjaan terbengkalai dan pencapaian kerja yang tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian kerja yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan (Yunita, 2018). Keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan atau tenaga kerja dari dampak resiko bahaya pekerjaan (Zakariyah et al., 2017).

Produktivitas kerja dapat dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja karyawan yang terdiri dari kemauan kerja, kemampuan kerja, lingkungan kerja, kompensasi, keselamatan, kesehatan, jaminan sosial, dan hubungan kerja (Gaol L, 2014).

Metode

Dalam penelitian ini, strategi dalam mencari jurnal-jurnal menggunakan PICOS framework, yaitu:

- a. Population / Problem : Populasi yang akan menganalisis masalah.
- b. Intervemtion:Tindakan intervensi atau penatalaksanaan pada kasus yang terjadi serta penjelasannya.
- c. Comparation : Pembanding dari penatalaksanaan lain.
- d. Outcome : Suatu hasil dari penelitian.
- e. Study Design : Model penelitian yang digunakan untuk di review.

Dalam penelitian ini, Desain yang digunakan adalah Literature Review. metode dalam pencarian sumber data artikel dilakukan melalui database Google Scholar dalam periode tahun 2019-2023 untuk mengambil artikel relevan yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci yang digunakan Bahasa Indonesia yaitu hubungan K3, produktivitas kerja. Hasil pencarian didapatkan 270.000 artikel yang kemudian artikel tersebut diseleksi terdapat 18.100 artikel karena terbit di atas tahun 2019. Setelah diskroning lebih lanjut terdapat 93 artikel, sehingga terdapat 5 artikel yang diterima untuk dianalisis setelah melalui uji kelayakan (menggunakan table JBI). Kriteria inklusi dari Jurnal ini adalah artikel jurnal yang berkaitan dengan Analisis Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, tahun publikasi artikel jurnal pada tahun 2019 sampai dengan 2023 sedangkan Kriteria eksklusi dari Jurnal ini adalah struktur artikel jurnal yang tidak lengkap (tidak mencantumkan metode penelitian, dan kurang melengkapi pembahasan penelitian).

HASIL

Tabel 1. Sintesa Penelitian Sebelumnya

Penulis	Judul	Tujuan	Desain	Besar sampel
---------	-------	--------	--------	--------------

Aseptua Gesima Silitonga, Astri Ayu Purwati, Ermina Rusilawati, Wella Sandria, 2022.	Peran Upah, Pengawasan, Semangat Kerja dan K3 Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan PT. Mitra Unggul Pusaka.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah, supervisi, semangat kerja dan k3 terhadap Produktivitas karyawan pada PT. Mitra Unggul Pusaka.	Deskriptif kuantitatif	52 sampel
Fira Indarwati, Hammam Zaki, Ikhsal Akhmad, 2021.	Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Kelapa Sawit Sewangi Sejati Luhur Kabupaten Kampar	Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui ntuk menginvestigasi apakah pengaruh penerapan disiplin kerja dan keselamatan kesehatan kerja (k3) memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan.	Kuantitatif	58 sampel
Karsilah, Syamsul Bahri, Yulizar, 2022.	Effect of occupational safety, occupational health, and work environment on work productivity at PT. Peputra Masterindo, Tapung District	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja.	Kualitatif dan kuantitatif	62 sampel
Mohamad Ali Widodo, Erna Rositah, Budi Winarni, 2021.	Pengaruh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Kelapa Sawit DI PT. DSN	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik karyawan pabrik bagian produksi dan pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pabrik kelapa sawit.	Kuantitatif	38 sampel

Wahyu Anggoro, Sri Indarti, Yulia Efni, 2022.	Pengaruh Penerapan K3 dan Komitmen Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja dan Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi PT. Sari Lembah Subur Pelalawan	Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) dan komitmen kerja terhadap kepuasan dan produktivitas kerja karyawan bagian produksi PT Sari Lembah Subur Pelalawan.	Kuantitatif path analisis	123 sampel
--	--	--	---------------------------	------------

PEMBAHASAN

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 jurnal Nasional yang rata-rata telah diidentifikasi ISSN dan eISSN dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dibuat di Negara Indonesia. Tujuan dari dibuatnya ke lima jurnal tersebut adalah untuk mengetahui hubungan K3 dengan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, metode dari kelima jurnal diatas menggunakan desain kuantitatif. Instrument yang digunakan pada kelima jurnal tersebut adalah dengan sebagian di uji secara univariat dan sebagian lagi di uji dengan statistic *t*.

Hasil analisis dari penelitian (Aseptua Gesima Silitonga, Astri Ayu Purwati, Ermina Rusilawati, Wella Sandria, 2022) Dalam penelitian ini, penarikan sampel menggunakan metode sensus. Yang artinya dari populasi yang ada, keseluruhannya akan digunakan sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 52 orang responden. Berdasarkan hasil uji *t* diketahui bahwa variabel K3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas karyawan. Dengan demikian secara parsial dapat dinyatakan variabel K3 berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan pada PT.Mitra Unggul Pusaka. Dari hasil analisis deskriptif tanggapan responden dapat dilihat bahwa nilai total rata-rata K3 (X4) tergolong dalam kategori yang baik. Diketahui nilai rata-rata tertinggi pada pernyataan “Perusahaan menyediakan pengobatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan”. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan “Perlakuan yang baik dapat membuat hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan”.

Hasil analisis dari penelitian (Fira Indarwati, Hammam Zaki, Ikhbal Akhmad, 2021) Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistic dengan jumlah 58 responden. Hasil koefisien Kesehatan Keselamatan Kerja (k3) (X2) sebesar 0,404 dan bertanda positif. Hal ini memberi arti bahwa H2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem Kesehatan Keselamatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini menunjukkan semakin baik penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja maka semakin berkualitas produktivitas kerja karyawannya.

Selanjutnya, hasil analisis dari penelitian (Karsilah, Syamsul Bahri, Yulizar, 2022) Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan pada seluruh responden yang terpilih dengan jumlah 62 reponden. Hasil penelitian diperoleh variabel kesehatan kerja diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,432. Jika pengujian hipotesis yang dilakukan pada alpha 5%, maka hasil ini menggambarkan bahwa variabel kesehatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja, karena nilai signifikan kesehatan kerja lebih kecil dari alpha yaitu $0,432 < 0,05$. Variabel Keselamatan Kerja diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000, jika pengujian hipotesis yang dilakukan pada alpha 5%, maka hasil ini menggambarkan bahwa variabel Keselamatan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap produktivitas kerja, karena nilai signifikan variabel Keselamatan Kerja lebih kecil dari alpha 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Pentingnya keselamatan kerja bagi karyawan merupakan sebuah keharusan bagi setiap perusahaan. Ada pengaruh variabel keselamatan kerja dan variabel kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Arumbai Kasembadan secara bersama-sama (simultan) dengan nilai signifikansi 0.005 lebih kecil dari 0.05, dan dengan nilai Fhitung 5.741 lebih besar dari nilai Ftabel 3.12, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara bersama-sama (simultan) ada pengaruh yang signifikan antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.

Hasil analisis dari penelitian (Mohamad Ali Widodo, Erna Rositah, Budi Winarni, 2021) Dalam penelitian ini teknik pengolahan data peneliti menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda melalui aplikasi spss 22 dengan jumlah 38 responden. Dari hasil output analisis menunjukkan bahwa variabel independen (X_1) dan (X_2) secara bersamaan mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen (Y), sehingga pengajuan hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh secara simultan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa program dari kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan pabrik kelapa sawit di PT. DSN memiliki K3 yang baik terhadap kinerja karyawan, ini dapat dilihat dari program kesehatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti penyediaan fasilitas poliklinik, penyediaan obat-obatan (kotak P3K) di area kerja, melakukan pemeriksaan secara berkala kepada karyawan dan memantau penyakit akibat kerja, memberikan asuransi sesuai ketentuan pemerintah berupa BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan BPJS pensiun, serta memberikan fasilitas hunian dan tempat kerja yang layak dan dilengkapi dengan sarana air bersih untuk menjaga kesehatan karyawannya.

Hasil analisis dari penelitian (Wahyu Anggoro, Sri Indarti, Yulia Efni, 2022) Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah cluster random sampling dengan sampel berjumlah 123 responden. Analisis pengaruh X_1 terhadap Y_2 dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi X_1 sebesar $0,002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_1 terhadap Y_2 . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara langsung penerapan K3 terhadap produktivitas kerja dapat "diterima". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penerapan K3 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan K3 yang optimal menentukan tingkat produktivitas kerja seseorang. Semakin baik penerapan K3 dalam suatu perusahaan maka meningkatkan produktivitas kerja karyawannya.

KESIMPULAN

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat berpengaruh besar terhadap produktivitas kerja karyawan. Karyawan yang produktif memiliki kemampuan dalam bekerja, baik dari keahlian maupun keterampilan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan semakin baik penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) maka semakin baik pula Produktivitas Kerja Karyawan.

Referensi

- Anggoro, W., Indarti, S., & Efni, Y. (2022). Pengaruh Penerapan K3 dan Komitmen Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja dan Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi PT. Sari Lembah Subur Pelalawan. *Jurnal Daya Saing*, 8(3), 402-415.
- DI, K. K. P. K. S. (2021). Pengaruh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap. *Jurnal Agriment*, 6(2), 127-134.

- Karsilah, K., Bahri, S., & Yulizar, Y. (2022). Effect of occupational safety, occupational health, and work environment on work productivity at PT. Peputra Masterindo, Tapung District. *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 4(2), 237-246.
- Silitonga, A. G., Purwati, A. A., Rusilawati, E., & Sandria, W. (2022). Peran Upah, Pengawasan, Semangat Kerja dan K3 Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan PT. Mitra Unggul Pusaka. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 38-55.
- Wati, F. I., Zaki, H., & Akhmad, I. (2021). Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Kelapa Sawit Sewangi Sejati Luhur Kabupaten Kampar. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 343-352.